

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORINING RAHBARLIK QILISH KO'NIKMASINING PEDAGOGIK ASOSLARI

¹Yuldasheva N.M, ²Ikromova L.M.

¹Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani 333-sonli DMTT

²Farg'ona viloyati Farg'ona shahar 60-sonli DMTT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282213>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruvda pedagogik ko'nikmasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilib berildi. Maqola rahbar shaxsning shakllanishida malaka oshirish va boshqaruvning turli pedagogik jarayonlari taklif va tavsiyalar asosida ilmiy xulosa qilishga asos bo'ldi.

Kalit so'zlar: pedagogika, psixologiya, menejment, malaka oshirish, boshqaruv psixologiyasi.

Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbar psixologiyasini shakllantirish bugungi kunning murakkab masalaridan biridir. Maktabgacha ta'lim tizimi bo'yicha muhtaram prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar maktabgacha ta'lim bo'yicha yetuk va malakali rahbar va mutaxassislar tayyorlash ularning malakasini oshirish lozimligi haqida bir qancha me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbar ko'ngli ochiq, qalbi va qo'li toza, aql-zakovat sohibi, salohiyati shakllangan bo'lishi kerak. Rahbar o'zini tarbiya qilgan, bilim va mahorat bergan el-yurtiga halol xizmat qilishi, zimmasidagi masuliyatni doimo his qilib yashamog'i kerak. Rahbar aqlli, tajribali, o'z ishining bilimdoni bo'lgan mutaxassislarga tayanmog'i, ularning fikriga quloq solmog'i va shunga asoslanib xulosa chiqarmog'i lozim. Rahbarning barcha qilgan ishlari jamoa hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmog'i kerak. Rahbarda tashabbuskorlik, qat'iyat va talabchanlik bo'lmog'i shart. Talabchanlikni zo'ravonlikka, qat'iyatni manmanlikka aylantirish o'ta kaltabinlikdir. Manmanlik, zo'ravonlik, o'zgaralar fikriga quloq solmaslik rahbar kadrlarni yaxshi mutaxassislar, mehnatkash, sodda va samimiy odamlardan uzoqlashtirib qo'yadi. Rahbarning qo'l ostidagi xodim va mutaxassislarni ko'pchilik oldida shaxsiga tegib haqoratlash uning ojizligi, o'z vazifasiga noloyiqligi alomatidir. Rahbar hech qachon mayda gaplar, fisqu fasod, maishatbozlikka berilmasligiga kerak. Rahbar adolatsizlikka aslo yo'l qo'ymasligi lozim. Rahbar o'z shaxsiy hayoti, turmush kechirishida ham boshqalarga o'rnak bo'lmog'i kerak. Rahbar o'z g'oyasi, fikri, harakat dasturiga ega bo'lishi bilan birga, barchani ona-yurt taraqqiyoti, xalqimizning tinch-totuvligi, farovonligi yo'lida yagona g'oya atrofida jipslashtirishi shart.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari kompetentligining turli talqinlarini umumlashtirib, biz umumiy xususiyatlarni ajratib ko'rsatamiz: kompetentlik takomillashgan ishchanlik natijasidir, tarkibiga amaliy va nazariy tajribani o'z ichiga oladi va yetakchilik lavozimiga tayyorligining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilishi mumkin, ya'ni boshqaruv faoliyatiga qodirligidan, boshqaruv faoliyatini amalga oshirishga tayyorlikdan, ushbu faoliyatni ta'minlaydigan kasbiy muhim fazilatlardan iborat.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining kasbiy rivojlanishini ularning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqish, bizning fikrimizcha, kasbiy o'sishga bo'lgan zaruratni anglash, shaxsiy boshqaruv faoliyatini o'zgartirish va o'zini ushbu faoliyat

sub'ekti sifatida o'zgartirish uchun yuzaga keladigan, o'zlarining malakalarini oshirish maqsadlarini belgilaydigan boshqaruv va pedagogik qadriyatlarni tushunishda muhim va ahamiyatlidir.

Boshqaruv faoliyatining nazariy va uslubiy asoslarini ishlab chiqish va maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori uchun boshqaruv kompetensiyasini shakllantirish ta'lim jarayonining mazmunini tavsiflashga davom etish va rahbarning kasbiy tayyorgarligini mazmunini maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik menejment, nazariy va amaliy faoliyat masalalari bilan boyitishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Shu munosabat bilan pedagogik menejmentning nazariy asoslari paralel ravishda bayon qilingan yondashuvni amalga oshirish va amaliyotga yo'naltirilgan boshqaruv faoliyat jarayonida tegishli ko'nikma va malakalar ya'ni, boshqaruv faoliyati bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining kompetentligi shakllanadi va rivojlanadi.

Direktorlar tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik menejment, boshqaruv faoliyati nazariyasi va amaliyoti masalalari mazmunini ishlab chiqish nuqtai nazaridan, uchta bosqichni ajratish mumkin: yo'nalish (mo'ljalli), o'quv (predmet) -uslubiy va tadqiqot.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, kompetensiyaning shakllanishining yo'nalish bosqichi malaka oshirish kurslarining o'quv kurslariga kirgan umumiy tayyorgarlik va umumkasbiy tayyorgarlik fanlarni o'qitish bilan bir vaqtda “shaxs”, “jamiyat”, “ijtimoiy tizimlarni boshqarish”, “menejment” va boshqa fanlarni o'qitish amalga oshiriladi. Ushbu bosqichda “Boshqaruv psixologiyasi”, “Maktabgacha ta'limda innovatsion menejment” fanlari katta rol o'ynaydi, ular doirasida ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy tizimlarning faoliyati, boshqaruv, alohida ijtimoiy hodisa va funktsiya sifatida ochib beriladi. Ijtimoiy rivojlanishning maqsadi va ahamiyati sifatida rahbarning ushbu bosqichda shaxsga nisbatan shaxsiy pozitsiyasini shakllantirish asosiy hisoblanadi. Shu munosabat bilan, o'quv fanlari doirasida zamonaviy dunyoqarash va axloqning umumiy aksiologik asoslari aniqlanadi. Rahbarlarning diqqat-e'tiborlari “yaxshi”, “insoniylik”, “qonun”, “erkinlik”, “shaxsning qadr-qimmat”, “insonga hurmat” inson taraqqiyoti tarixida to'plangan tajribaning insonparvarlik asoslarini aks ettiruvchi umuminsoniy qadriyatlar ekanligiga qaratiladi. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining direktorlari asta-sekin kasbiy faoliyatga tayyorgarligi rivojlanadi, dunyoqarashi, insonparvarlik va demokratik qadriyatlari shakllanadi. Boshqaruv nazariyasi va amaliyotining metodologik asoslari shaxsga yo'naltirilgan mafkura ekanligini inobatga olgan holda, yuqorida aytib o'tilgan muhim jihatlari direktorning boshqaruv kompetentligining kognitiv va qadriyati (qiymat) tarkibiy qismlarini shakllantirish funksiyasini bajaradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv kompetentligini shakllantirish muammosini hal qilish faqatgina maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv faoliyati nazariyasi va amaliyotini ochib beradigan savollar tizimi tarkibiy yoki to'g'ridan-to'g'ri kiritilgan bo'lsa ham, pedagogik fanlar tizimi orqali amalga oshirilmaydi.

Albatta, rahbarning boshqaruv faoliyati sohasidagi kompetentligini maqsadli ravishda shakllantiradigan bunday ish shakllari va o'quv kurslarining mazmunan boyitilishini talab qiladi. Bizning fikrimizcha, ushbu yo'nalishdagi samarali ish shakli ikkinchi bosqichda amalga oshirilgan tanlab olingan kurs – maxsus kurs (qo'shimcha ixtisoslik fani) hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, o'quv-uslubiy bosqichning maqsadi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik menejment va boshqaruv faoliyati nazariyasi va amaliyotini diqqat bilan o'rganishdir. Ushbu bosqichda markaziy axborotni mutaxassislik bo'yicha tayyorgarlik fanlari “Maktabgacha ta'limda innovatsion menejment” va “Rahbar rivojlanish” elektiv darslari muhim rol o'ynaydi.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbarining boshqaruv kompetensiyasini shakllantirish jarayonida ilmiy-tadqiqot bosqichi muhim ahamiyatga ega bo’lib, uning maqsadi boshqaruv faoliyatining ayrim masalalari aspektida rahbarlarning individual ilmiy tadqiqotlarini tashkil qilish uchun sharoit yaratishdir.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbarining boshqaruv kompetentligini shakllantirish jarayonini va mazmunini o’rganish natijalari bo’yicha quyidagicha xulosaga kelish mumkin:

- maktabgacha ta’lim tashkilotida boshqaruv faoliyati aspektidagi akademik fanlarni mazmunli to’ldirish va boyitishning mohiyati uchta ketma-ket bosqichlarni ajratishdan iborat (yo’naltirilgan, uslubiy va tadqiqot), boshqariladigan faoliyatning o’rganilayotgan masalalarining murakkablashish darajasi maktabgacha ta’lim rahbarining boshqaruv kompetentligini shakllantirish jarayoni ketma-ketligini aks ettiradi;

- maktabgacha ta’lim tashkilotida “Boshqaruv psixologiyasi”, “Maktabgacha ta’limda innovatsion menejment”, “Rahbar rivojlanishi” o’quv kurslari va “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatning nazariyasi va amaliyoti” tanlov fan o’quv fanlarini yangi zamonaviy axborotlar bilan to’ldirish va boyitish muammolarning amaliy yechimi bo’lib xizmat qiladi.

- maktabgacha ta’lim tashkilotida o’quv fanlari tarkibini pedagogik menejment, boshqaruv faoliyati nazariyasi va amaliyoti muammolari bilan boyitish, ilmiy rivojlanishda mutaxassisning shaxsiy va kasbiy pozitsiyasini shakllantirish, mutaxassisda boshqaruv kompetentligini shakllantirish jarayonida ham muhim ahamiyatga ega bo’lgan yo’nalishlarni ajratib ko’rsatish lozim;

- malaka oshirish kurslarining o’quv jarayonida tanlov kurslari bir vaqtning o’zida ichki kasbiy farqlash vositasi, fan mazmunini boyitish vositasi, mutaxassislarning dunyoqarashini kengaytirish vositasi, maktabgacha ta’lim tashkilotining mutaxassisiga ta’lim mazmunini, uni o’zlashtirish shakllari va usullarini tanlash erkinligini amalga oshirishda zarur shart-sharoit yaratadi.

Bu esa ayni kunda maktabgacha ta’lim tashkiloti direktoridan samarali ishlash ko’nikmasini talab qiladi. Shuning uchun ham muhtaram prezidentimiz Sh.Mirziyoyev maktabgacha ta’lim tizimi ta’lim sohasining ichida doim diqqat markazimizda bo’ladi deb bejizga o’z fikrlarini bildirib o’tmagan edi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M. Mirziyoev “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak”. –T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. Sh.M. Mirziyoev “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz”. – T.: “O‘zbekiston”, 2017.